

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4 (2)

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

BYUDJET SUBYEKTLARI ISHTIROKINI QISQARTIRISH ASOSIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	16
PhD. Mahmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	25
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz Maxmudovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI.....	30
Atamurodov Saidmurad Yaxyoyevich, Sindarova Aziza Musurmon qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	42
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	50
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	60
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	65
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
DAVLAT SEKTORIDA ICHKI AUDIT FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	70
Xamidova Zarifa Urol qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	74
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
XIZMATLAR SEKTORI RIVOJLANISHINING KAMBAG'ALLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASI VA KO'RSATKICHLAR TIZIMI.....	77
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	84
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	89
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	94
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	100
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
IMPROVING THE EFFICIENCY OF BANKS' GREEN FINANCING IN UZBEKISTAN AND KAZAKHSTAN.....	105
Maxmudov Rahimjon	
MAHALLIY BUDJETLAR MUSTAQILLIGINI TAKOMILLASHTIRISH VA YANADA OSHIRISH.....	109
Abduraxmonova Gulmira	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNI SHAKLLANTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	114
Teshabayev Dilmurod Boxodir o'g'li	

FARG 'ONA VILOYATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.....	120
Tuychieva Odina Nabiyeвна	
INDICATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE "GREEN" ECONOMY.....	131
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	140
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAJRIBASI VA UNING QIYOSIY TAHLILI.....	144
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	149
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJDAVLATLAR TAJRIBASI.....	156
Odinayev Ravzatullo Asatulloevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIVAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Karimov Alibek Valievich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA FRANCHAYZING TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA PLATFORMA MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	167
Xodjayeв Anvar Rasulovich, Nasimov Dilshodbek Hotam o'g'li	
"O'ZBEKISTON GTL" MAHSULOTLARINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI VA ULARNI KOMPOUDIRLASH ASOSIDA EKOLOGIK TOZA YOQILG'ILAR OLIISH ISTIQBOLLARI.....	173
Ro'ziyev Aliakbar, Hayitov Ruslan, Mavlonov Shohrux	
HUDUDIY MEHNAT BANDLIGINI TA'MINLASHDA AVTOSERVIS KORXONALARINING ROLI.....	179
Marqayev Xurshid Aliqulovich	
ASOSIY VOSITALAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	183
Zaripova Sayohat Zafarovna	
XIZMATLAR SOHASINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR: AGROTURIZM VA RAQAMLI XIZMATLAR ASOSIDA TAHLIL (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	188
Oktamjonova Gulira'no Ikromjon qizi	
BUXORO VILOYATI UY XO'JALIKLARI HAYOT SIFATI VA IJTIMOIIY-IQTISODIY AHVOLI: SO'ROVNOMA NATIJALARI TAHLILI.....	192
Nizomov Asliddin, Musulmonova Shahlo, Izzatullayeva Ma'mura	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES..	199
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
QORA METALLURGIYA SANOATI VA ULARNING ISHLATILISHI.....	203
Sarimsakov Alisher Ubaydullaevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	209
Yusupov Farhod Adamboyevich	
TASVIRLARDAN YO'L BELGILARINI TANIB OLIISH ALGORITMLARI VA DASTURIY VOSITASINI ISHLAB CHIQISH.....	214
Toyirov Akbar Xasanovich, Yuldoshov Abdurahmon Baxtiyorovich	
OLIIY TA'LIMNI MOLIVALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: SINGAPUR MISOLIDA.....	218
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	

MA'LUMOTLARGA ASOSLANGAN TURIZM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI.....	222
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
DAVLAT XARIDLARI BO'YICHA BYUDJET MABLAG'LARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI ICHKI AUDITNING ANALITIK KO'RSATKICHLARI ASOSIDA BAHOLASH.....	226
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
ГЛИНИСТЫЕ СЛАНЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА КАК СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА.....	231
Карабаев А.М., Абдуллаева Д.Ф., Абдуллаев У.Х. Андакулова Н.Н.	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.....	237
Садиков Жaxonгир Носирджанович, Даулетмуратова Дилбар Калмуқанмед кизи	
РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ.....	243
Мирджуроев Сарвар Алишер угли	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING TA'SIRI ..	246
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI	250
O'rinboev Ulug'bek Otabekovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ И ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНОГО ВЯЖУЩЕГО	259
Тургунбаев Уринбек, Шарипова Дилафруз, Худойбердиев Жамшид	
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЯЧЕЙКИ СВЕТОПРОЗРАЧНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ.....	265
Давронов Олимбек, Туляганов Азиз	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARNING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	271
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZMDA MOHIYATI VA AHAMIYATI.....	276
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARINING BIZNES JARAYONLARINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (BPM, LEAN VA SIX SIGMA YONDASHUVLARI MISOLIDA) ..	279
Azimova Maxfuza Rashidovna	
QURILISH SANOATI KORXONALARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ULARNI EKOLOGIK BOSHQARISH TAMOIYILLARI	284
Xolov Xamza Tojiddinovich	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BILAN TA'MINLASHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: EKONOMETRIK TAHLIL VA PROGNOZLASH	292
Matjonov Bekjon Ravshonbekovich, Ibragimova Nodira Kadamovna	
A THEORETICAL MODEL LINKING GENDER EQUALITY AND MANAGEMENT EFFICIENCY.....	297
Ochilova Intizor Sadikovna	
QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELIDAN KUTILAYOTGAN DAROMADGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNI EKONOMETRIK MODEL ORQALI BAHOLASH.....	303
Sindarov Fazliddin Kaxramonovich	
MAMLAKAT KIMYO SANOATIDAGI KORXONALAR FAOLIYATIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH JARAYONI VA ULARNING TAHLILI.....	312
Odilova Malika Abdushukur qizi	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI ISHLAB CHIQRISH SANOATIGA JORIY ETISH	317
Abdivoyitova Sarvinoz Abduxayit qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV HISOBI TIZIMINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	321
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI OSHIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	326
Dagarov Bekzod Muzaffar o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA TENDENSIYALARI.....	332
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
USING ENGINEERING MODELS TO MEASURE SME RISKS IN UZBEKISTAN.....	340
Djumabayeva Dilobar Asatillayevna	
BANK FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ASOSIY MASALALARI.....	347
Yusufov Javohirtshoh Ozod o'g'li, Xolmirzayev Elbek Baxtiyorovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR JARAYONIDA TALABALARNING IJODKORLIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	353
Meyliyeva Shoxista Rustamovna	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLUATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	353
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	358
Усманова Азиза Баходировна	

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Усманова Азиза Баходировна

старший преподаватель кафедры «Экономика», д.ф.э.н. (PhD)
Бухарский государственный университет

Аннотация. В статье обобщены результаты двух взаимосвязанных исследований, посвящённых региональному туризму Бухарская область: оценке эффективности использования туристского потенциала и формированию стратегии устойчиво-цифрового развития. Сделан вывод о том, что дальнейший рост туризма в регионе должен опираться не только на расширение туристского потока, но и на управляемое снижение перегрузки, цифровую координацию туристских услуг и повышение эффективности использования туристского потенциала.

Ключевые слова: региональный туризм, туристский потенциал, SDT-индекс, цифровой компонент, цифровой мультипликатор, OPI, Бухарская область, прогноз туристского потока.

Annotatsiya. Maqolada Buxoro viloyati hududiy turizmiga bag'ishlangan o'zaro bog'liq ikkita tadqiqot natijalari umumlashtirilgan: turistik salohiyatdan foydalanish samaradorligini baholash hamda barqaror raqamli rivojlanish strategiyasini shakllantirish. Xulosa sifatida ta'kidlanadiki, hududda turizmning keyingi o'sishi nafaqat turistlar oqimini kengaytirishga, balki yuklamani oqilona kamaytirish, turizm xizmatlarini raqamli muvofiqlashtirish va turistik salohiyatdan foydalanish samaradorligini oshirishga tayanishi lozim.

Kalit so'zlar: hududiy turizm, turistik salohiyat, SDT indeksi, raqamli komponent, raqamli multiplikator, OPI, Buxoro viloyati, turistlar oqimi prognozi.

Abstract. The article synthesizes the results of two interrelated studies on regional tourism in the Bukhara Region: the efficiency of tourism potential utilization and the strategy of sustainable digital tourism development. It concludes that further tourism growth in the region should rely not only on the expansion of demand, but also on the managed reduction of overload, digital coordination of tourism services, and more efficient use of tourism potential.

Keywords: regional tourism, tourism potential, SDT index, digital component, digital multiplier, OPI, Bukhara Region, tourist flow forecast.

ВВЕДЕНИЕ

Региональный туризм в Бухарская область вступил в фазу, когда простое наращивание туристского потока уже не может рассматриваться как достаточный критерий успешности. Для исторической дестинации принципиально важно не только количество посетителей, но и соотношение между нагрузкой на инфраструктуру, доходностью отрасли, качеством сервиса, цифровой зрелостью и сохранностью культурного наследия. В этой связи целесообразно объединить две исследовательские линии: оценку туристского потенциала региона и анализ его устойчиво-цифрового развития.

В научной литературе вопросы устойчивого развития туризма рассматриваются как в контексте долгосрочной конкурентоспособности туристских дестинаций, так и в аспекте сохранения ресурсной, социальной и инфраструктурной устойчивости территорий. В работах Richard Butler, Larry Dwyer, C. Kim, Andrew Holden, Jarkko Saarinen обосновано, что развитие туризма не может оцениваться исключительно по динамике туристского потока, поскольку устойчивость дестинации определяется способностью территории поддерживать баланс между экономическими результатами, нагрузкой на инфраструктуру,

качеством туристского опыта и сохранением культурного и природного наследия. В современных исследованиях особое внимание уделяется интегральным подходам, позволяющим учитывать не только количественные параметры роста, но и институциональные, экологические, социальные и технологические факторы развития туризма.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В исследованиях, посвящённых Узбекистан и его регионам, более подробно разработаны вопросы туристского потенциала, конкурентоспособности территорий и организационно-экономических механизмов развития отрасли. В работах А.Б. Усманова раскрыты место и роль туризма в социально-экономическом развитии региона, состояние туристского потенциала Бухарская область и вопросы повышения эффективности его использования. В исследованиях Д.Х. Асланова, З.И. Саттарова и М.Т. Алимова обоснована роль регионального туристского кластера как инструмента повышения эффективности экономики региона, а в работах Н.С. Ибрагимов показано значение цифровых факторов в формировании конкурентоспособности туристской дестинации Узбекистан. Вместе с тем анализ опубликованных работ показывает, что вопросы оценки туристского потенциала и вопросы устойчиво-цифрового развития чаще всего рассматриваются раздельно.

Именно это обстоятельство определяет исследовательский пробел, который восполняется в настоящей статье. Для Бухарская область как историко-культурной дестинации принципиально важно не только наличие значительного туристского потенциала, но и оценка того, насколько эффективно данный потенциал трансформируется в устойчивые экономические результаты в условиях цифровизации отрасли. В этой связи объединение модели оценки туристского потенциала с SDT-подходом позволяет перейти от анализа ресурсной обеспеченности региона к более глубокому анализу качества роста, цифровой зрелости, допустимой нагрузки на туристскую систему и долгосрочной конкурентоспособности Бухарская область.

Цель статьи состоит в том, чтобы на основе проведённых исследований показать, каким образом модель оценки туристского потенциала и SDT-подход могут быть использованы как единая аналитическая рамка для управления развитием туризма в регионе.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе использованы методы структурно-динамического, сравнительного и прогнозного анализа, а также две авторские модели.

Первая модель основана на нормировании системы показателей, определении расстояния до эталона и расчёте интегральной оценки туристского потенциала территории с последующим вычислением рейтингового коэффициента. Такой подход позволяет ранжировать регионы и выявлять не только ресурсные преимущества, но и ограничения эффективности их использования.

Вторая модель представлена формулой, где итоговая устойчивость зависит от пяти субиндексов, цифрового мультипликатора, коэффициента сбалансированности и корректировки на нагрузку туристской системы.

Информационной базой исследования послужили авторские расчёты, региональные статистические материалы, данные о туристском потоке, инфраструктурной ёмкости и туристских расходах.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты расчётов показывают, что в 2017–2024 гг. в Бухарская область сложилась положительная, но структурно неоднородная траектория развития туризма. Проектный SDT-индекс вырос с 0,44 до 0,81, то есть на 84,1 %, что свидетельствует о заметном укреплении устойчивости туристской системы.

Ещё более выраженной оказалась динамика цифрового компонента: его значение увеличилось с 0,18 до 0,52, или почти в 2,9 раза. За тот же период цифровой мультипликатор повысился с 1,036 до 1,104, подтверждая, что цифровизация в регионе перестаёт быть вспомогательным элементом и становится фактором, усиливающим экономические, социальные и управленческие эффекты туризма.

Одновременно выявлено, что рост не носит полностью линейного характера. Индекс нагрузки туристской системы OPI, хотя и снизился по сравнению с 2017 г. с 0,72 до 0,55 в 2024 г., продолжает

указывать на сохраняющееся давление на исторический центр, объекты показа и транспортно-сервисную инфраструктуру. Следовательно, достигнутая положительная динамика SDT-индекса не устраняет полностью вопрос пространственной и функциональной нагрузки; она показывает, что регион начал компенсировать часть рисков за счёт роста цифровой зрелости и институциональной координации.

Сопоставление этих результатов с моделью оценки туристского потенциала показывает, что ключевая задача региона заключается не в недостатке туристских ресурсов, а в повышении качества их экономического использования. Интегральная оценка, основанная на нормировании показателей и расчёте рейтингового коэффициента, позволяет рассматривать Бухарская область как дестинацию с сильной ресурсной базой и высокой рыночной привлекательностью, при наличии перспектив дальнейшего совершенствования сервисной и инфраструктурной среды. Именно поэтому экономическая эффективность должна измеряться не только объёмом потока, но и доходностью, качеством обслуживания, уровнем цифровой доступности услуг и способностью системы перераспределять нагрузку (Таблица 1).

Таблица 1
Фактическая динамика устойчиво-цифрового развития и прогнозные параметры туристского рынка Бухарской области¹

Показатель	Базовое значение	Финальное значение	Изменение	Интерпретация
SDT-индекс	0,44 (2017)	0,81 (2024)	+0,37	Рост интегральной устойчивости
Цифровой компонент	0,18(2017)	0,52 (2024)	+0,34	Почти трёхкратное увеличение
Цифровой мультипликатор	1,036 (2017)	1,104 (2024)	+0,068	Усиление эффекта цифровизации
OPI	0,72 (2017)	0,55 (2024)	-0,17	Снижение перегрузки при её сохранении
Туристский поток	4,1 млн (2024)	5,0 млн (2026, прогноз)	+0,9 млн	Прогноз роста спроса
Расходы туристов	390,02 млн USD (2024)	524,59 млн USD (2026, прогноз)	+134,57 млн USD	Рост доходной отдачи отрасли

Прогноз на 2024–2026 гг. подтверждает наличие значительного резерва роста. По авторской модели, количество туристов может увеличиться с 4,1 млн человек в 2024 г. до 5,0 млн в 2026 г., а расходы туристов — с 390,02 до 524,59 млн долл. США. Для региональной экономики это означает переход от модели количественного прироста к модели возрастающей доходной отдачи.

Вместе с тем реализация такого прогноза возможна лишь при условии, что расширение спроса будет сопровождаться цифровыми сервисами бронирования и навигации, мониторингом потоков, развитием средств размещения за пределами наиболее загруженных зон и повышением качества сервиса.

Полученные результаты позволяют сделать несколько выводов для региональной туристской политики. Во-первых, SDT-индекс целесообразно рассматривать как интегральный показатель качества роста, а не как формальную сумму разрозненных индикаторов. Его повышение до 0,81 в 2024 г. (рис. 1) достигнуто во многом благодаря ускорению цифровой компоненты, что подтверждает системную роль smart-инструментов в современном туризме.

1 развитие автора

Во-вторых, цифровой мультипликатор показывает, что цифровизация воздействует не напрямую, а через усиление результативности других блоков — экономики, управления и сервисной среды (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика SDT-индекса и цифрового компонента туристской системы Бухарской области, 2017–2024 гг.²

В-третьих, использование OPI в аналитической модели принципиально важно для Бухарская область как для исторической дестинации: без контроля нагрузки положительные эффекты роста могут сопровождаться снижением качества туристского опыта и увеличением инфраструктурных издержек.

Наконец, объединение модели туристского потенциала с SDT-подходом позволяет перейти от оценки «сколько ресурсов есть у региона» к оценке «насколько эффективно и устойчиво эти ресурсы превращаются в доход, занятость и долгосрочную конкурентоспособность».

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Таким образом, интеграция модели оценки туристского потенциала и SDT-подхода позволяет точнее определить траекторию развития туризма в Бухарская область. Регион располагает высоким потенциалом наращивания спроса и доходов, однако его дальнейшая конкурентоспособность зависит от того, насколько рост будет обеспечен цифровыми решениями, качественным сервисом и снижением нагрузки на инфраструктуру.

Практическое значение результатов состоит в возможности использовать SDT-индекс, цифровой компонент, цифровой мультипликатор и OPI как единый контур мониторинга, а прогноз туристского потока и расходов — как основу для бюджетирования и проектирования региональной туристской политики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Richard W. Butler. The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources // *Canadian Geographer*. – 1980. – Vol. 24, № 1. – P. 5–12.
2. Larry Dwyer, & Chulwon Kim. Destination competitiveness: determinants and indicators // *Current Issues in Tourism*. – 2003. – Vol. 6, № 5. – P. 369–414.
3. Andrew Holden. *Environment and Tourism*. – 3rd ed. – London: Routledge, 2016. – 302 p.

2 развитие автора

4. Jarkko Saarinen. Traditions of sustainability in tourism studies // *Annals of Tourism Research*. – 2006. – Vol. 33, № 4. – P. 1121–1140.
5. Усманова А.Б.. The place and role of tourism in the socio-economic development of the region. On the example of the Bukhara region // *Экономика и предпринимательство*. – 2023. – № 9(158). – С. 648–652.
6. Усманова А.Б.. Туристический потенциал Бухарской области // *Agroiqtisodiyot*. – 2021. – № 1(18). – С. 134–135.
7. Д.Х. Асланова, З.И. Саттарова, М.Т. Алимова. *Региональный туристский кластер как инструмент повышения эффективности экономики региона*. – Самарканд, 2016. – 160 с.
8. N.S. Ibragimov. “Digital divide” as a factor of destination competitiveness of Uzbekistan’s tourism sphere // *Central Asian Problems of Modern Science and Education*. – 2020. – № 3. – P. 36–47.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100